

NUTQ VA HARAKAT FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI OLIMLAR NIGOHIDA

Ayupova Mukarram Yo‘ldashevna

Nizomiy nomidagi TDPU “Logopediya” kafedrasida prof., p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209681>

Annatsiya: Ushbu maqolada nutq va harakat faolligini rivojlantirish muammolari tadqiqotchi olimlar tomonidan o‘rganilganligi va ularning fikr va muloxazalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, harakat, mayda qo‘l motorikasi, harakat analizatori, nerv faoliyati, motor markazlar, serebbelyar sistema.

Bolalarning nutqi maromida bo‘lishi uchun bosh miya po‘stlog‘idagi nutq markazlari, ularning sezgi organlari yetarli darajada rivojlangan bo‘lishi kerak. Ayniqsa nutqni harakatga keltiruvchi va nutqni eshituvchi analizatorlarning rivojlanishi juda muhimdir. Bola hayoti davomida uning bosh miyasi og‘irligi va hajmi jihatdan ulkan ishlarni bajaradi. Bola miyasi funksiyasining taraqqiyotida juda katta o‘rinni harakat analizatoriga bersak mubolag‘a bo‘lmaydi. Nutqning rivojlanishi va harakat rivojlanishi mavzusining ma‘lum bir masalalari turli olimlar tomonidan ochib berilgan. Nemis shifokori K.P.Bekker nutq faoliyati va motor markazlari orasida uzviy bog‘liqlik masalasini yoritdi. Nutq faoliyati – kompleks jarayondir. Nutq markaziy nerv sistemasidagi motor markazlari bilan uzviy bog‘liqdir, shu bilan birga piramidali, ekstrapiramidali va serebbelyar sistemalar bilan uzviy bog‘liq. Piramidali sistema harakat kuchini, motor jarayonlarning aniq va maqsad sari yo‘nalganligini tartibga soladi va ortiqcha kuzatuvchi harakatlarni to‘xtatib turadi. Ekstapiramidali sistema harakat ritmiga ta‘sir ko‘rsatadi. Bu sistema mushak tonusini tartibga soladi, avtomatlashgan harakatlarni boshqaradi. Serebbelyar sistema harakatlar koordinatsiyasini amalga oshiradi, tananing fazoda moslashuvini va uning muvozanatini ta‘minlaydi [1].K.P.Bekker va M.Savak qarashlarida shunday fikrlar mavjud. “Agar nutqga harakat jarayoni nuqtai nazaridan qarash, unda nutq aktining buzilishini harakat buzilishi sifatida sharhlash mumkin. Bu buzilish ba‘zan alohida nutq buzilishi singari namoyon bo‘ladi ya’ni

yirik motorikaga tegmaydi. Aksincha, yirik motorikaning buzilishi o‘zining ortidan nutq buzilishlarida namoyon bo‘luvchi mayda motorikaning buzilishini keltirib chiqaradi. Bu holda nutq buzilishlari motor markazlari va yo‘llari shikaslanishi tufayli kelib chiqqani kabi, harakat jarayonlarining funksional orqada qolishi tufayli ham nutq buzilishlari yuzaga kelishi mumkin” [2].

Bolalar nutqini rivojlanishi mayda qo‘l motorikasi holati bilan uzviy bog‘liqdir deb hisoblaydi. Yaponiyada bolalarda qo‘l bamoqlarini mashq qildirish, bolalar bog‘chasida 2 yoshdan boshlanadi. Yaponlarni fikricha, bunday mashq qildirish aqliy rivojlanishni tezlashtiradi va asosiy elementar malakalarni ishlab chiqishga imkon tug‘diradi, masalan kiyinish va yechinish, tugma qadash va yechish, ovqatlanishda foydalaniladigan cho‘plar bilan nozik harakatlarni bajarish kabilar. Nemis olimi Luxzinger og‘ir nutq nuqsoni bilan mayda qo‘l harakatlar buzilishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’kidlaydi. U motor yetishmovchiligiga ega bolalarni 3 guruhga bo‘ladi va mayda motorikaning qanchalik chuqur buzulishi shunchalik chuqur darajada nutq nuqsonini namoyon bo‘lishini aniqladi. Aynan shu fikrni rus olimlarini ishlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, V.M.Bexterev yozadiki qo‘lning harakati doimo nutq bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan va uning rivojlanishiga yordam bergan. V.M.Bexterev nutq rivojlanishi va harakat rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ilmiy jihatdan tushuntirishga urindi. Bunda miyani yaxlit faoliyatida harakat sohasining rolini yoritdi. Olingan natijalar V.M.Bexterevning klinik kuzatuvlari maqolalarda va eksperiment ishlarida yoritilgan [5]. V.M.Bexterev, N.M.Shelovanov, N.L.Figurin, M.P.Denisova va M.Y.Kistiyakovskayalar bolalarda harakat rivojlanishini o‘rgandi. Ularning fikricha, harakat reaksiyalari asosida markazlararo aloqalarning shakllanishi yotadi: ko‘ruv, eshituv, nutq markazlari, ya’ni shartli reflektor faoliyati. Muayyan ketma-ketlikda bolalarda paydo bo‘ladigan faol harakatlar – nerv va psixikani to‘g‘ri rivojlanishining muhim ko‘rsatkichidir [5]. M.M.Kolsova hozirgi vaqtda 3 yoshgacha bo‘lgan bolalar nutqining rivojlanish darajasini aniqlash uchun bizga quyidagi sinovlardan, foydalanishni tavsiya etadi: boladan, bir barmog‘i, 2 ta barmog‘i, 3 ta barmog‘ini ko‘rsatishini so‘raymiz. Biz tomondan tekshirilgan barcha

hollarda barmoqlarning alohida harakatlarini bajara olgan bolalar yaxshi rivojlangan nutqqa egadirlar. Bu holda bolalar bilan gaplashmasdan turib, uning nutqi yetarli rivojlangan yoki rivojlanmaganligini aniqlash mumkin. M.M.Kolsovaning ilmiy maqolalarida shunday jumlar mavjud: “qo‘l barmoqlarining may harakatlarini mashq qildirish bo‘yicha olib boriladigan ishni juda erta, bolaning 3-4 oyligidan boshlash mumkin.

Dastlab bu ish go‘dakning qo‘l panjalarini massaj qilish va passiv bukash va rostlashdan boshlanadi 7-8 oylikdanaktiv mashqlarga bemalol o‘tish mumkin; bolani avval yirik so‘ng mayda predmetlarni yig‘ish, terishga (munchoq tugma) o‘rgatish [4]. Kichkintoylarda harakat doirasining rivojlanishi asosiy fiziologik qonuniyatlarga bog‘liq yetarli miqdorda harakatlarning yo‘qligi tufayli bola organizmining rivojlanishi buziladi. Bu holat K.D.Gubert, M.G.Ris, A.F.Tur, M.I.Fonareva kuzatuvlarida yoritilgan. Bu mualliflar o‘z kuzatuvlarida jismoniy tarbiyalashning turli xil sharoitida bo‘lgan bolalarning rivojlanishini taqqosladilar. Jismoniy mashqlarni sistemali tarzda bajarish bolaning umumiy holatiga va uning kayfiyatiga ijobiy ta’sir etadi. V.D.Gubert V.M.Mironova, A.I.Starostinalar kundalik gimnastika mashqlari bolaning emotsional tonusini va uning harakatlari sifatini oshirishni isbotlaydilar. Shu sababli erta va maktabgacha yoshdagi bolalar bilan jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini o‘tkazish muhimligini ta’kidlaydilar. Nevrapotolog logopat bolalarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari ta’siri ostida harakatlar koordinatsiyasi, statistikasi (muvozanat holati) yaxshilanadi, faolligi oshadi degan fikrni bildiradilar. Erta yoshlardagi bolalarda psixik va motor rivojlanishining o‘zaro yaqin juda aniq ifodalangan. Bunday aloqalardan biri harakat rivojlanishining tashqi muhit bilan bog‘liqligida namoyon bo‘ladi.

M.Aksenova nutq bog‘chalarining barcha guruhlarida kuzatuvlar o‘tkazib, o‘z maqolasida shunday fikrlarni bayon etadi: olimlar tomonidan shu narsa qayd qilindiki, barmoqlarning mayda harakatini mashq qildirish bo‘yicha olib boriladigan sistemali ish nutq rivojlanishini tezlashtirishi bilan bir qatorda bosh miya po‘stlog‘ining ish qobiliyatini oshiruvchi kuchli vositadir, u bolalar diqqatini, xotirasini, ko‘ruv va eshituvini yaxshilaydi. Shu bilan birga epilepsiyadan aziyat

chekuvchi bolalarga qo‘l barmoqlari uchun murakkab mashqlar berish tavsiya etilmaydi [7]. Mayda qo‘l motorikasini logopedik mashg‘ulotlarning jismoniy daqiqasi vaqtida rivojlantirishning samarasini T.A.Tkachenko o‘z ishida yoritib berdi. Nutq va xarakat bog‘liqligi masalasining muhimligi rus fiziologi M.M.Kolsovaning qarashlarida yaqqol yoritib berilgan. M.M.Kolsovaning hisoblashicha: “qo‘l barmoqlarini nutq organi sifatida artikulyatsion apparatni ko‘rgandek ko‘rishga barcha asoslar mavjud. Shu nuqta nazardan qo‘l proyeksiyasini bosh miyaning yana bir nutq zonasi deb hisoblash mumkin” [4].

Ma‘lumki, maktabgacha yoshdagi nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalar uchun tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar, lug‘atning kambag‘alligi, nutqning grammatik jihatdan shakllanmaganligidan tashqari, bilish jarayonlarining rivojlanishidagi muhim buzilishlar va harakat koordinatsiyalarining ma‘lum miqdorda buzilishi xarakterlidir deb hisoblaydi L.G.Antifeyeva – Muradova. Bolalar uyining ko‘pgina bolalar uchun motoruquvsizlik xarakterli xususiyatdir. Ular o‘yinchoqlarni qiyinchilik bilan ushlab turadilar, o‘yinchoqlar bilan o‘ynay olmaydilar. O‘yin shu bilan tugaydiki, ular o‘yinchoqlarni ikkala qo‘llari bilan o‘zlariga tortib quchoqlab oladilar yoki o‘ng‘aysiz harakatlar qilib o‘zlaridan irg‘itib yuboradilar. Normal rivojlanuvchi bolalarda uy sharoitida uch yoshga kelib xarakat ko‘nikmalari shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda mayda qo‘l motorikasini rivojlantirishga doimo katta e‘tibor qaratilgan va hozirgi kun deb bu ishning foydasi haqida maqolalar paydo bo‘lmoqda – deb ta‘kidlaydi L.G.Antifeyeva – Muradova, Ko‘p sonli bolalarni tekshirish va o‘tkazilgan tajribalar asosida quyidagi qonuniyat o‘rnatildi: agar, bolalar harakatining rivojlanishi bola yoshiga mos kelsa, u holda nutqiy rivojlanish ham norma atrofida bo‘ladi, agarkin barmoqlar harakatining rivojlanishi orqada qolsa, u holda nutqiy rivojlanish ham kechikadi, xususan bunda umumiy motorika normada bo‘lishi va hattoki normadan yuqori bo‘lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, qo‘l barmoqlari harakatchanligini mashq qildirish yo‘li orqali bolalarning nutqiy rivojlanishini rag‘batlantirish tavsiya qilinadi. Mayda motorikani rivojlantirish bo‘yicha ish usullari so‘ngi yillarda adabiyotlarda ko‘plab keltiriladi. Jumladan, nutq rivojlanishi susaygan bolalarda N.S.Jukova, YE.M.Mastyukova,

T.B.Filicheva, motor alaliyali bolalarda N.I.Kuzmina, V.I.Ippolitova, R.D.Babenkova, YE.M.Mastyukova, nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda. Dizatriyali bolalarda L.S.Lopatina, N.V.Serebryakovalar mayda motorikani rivojlantirish bo'yicha ish usullarini ko'rsatib o'tadilar. Demak, bola so'zlashuv nutqining shakllanishi, qo'l barmoqlari harakatining yetarlicha rivojlanishidan so'ng boshlanadi. Shuning uchun bolada nutq kamchiligi mavjud bo'lsa, alohida e'tiborni uning barmoqlarini mashq qildirishga qaratish lozim. V.P.Dudiyevning yozishicha, bolaning predmetli-manipulyativ faoliyati nutqiy funksiyaga stimullovchi ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon, nutq kamchiligiga ega bolalarda mayda qo'l motorikasining korreksiyasi bo'yicha muxim maxsus ishga asos bo'ladi. V.P.Dudiyev o'z ishida qo'l va barmoqlarning mayda harakatlarini rivojlantirishga qaratilgan bir qator mashqlarni keltirib o'tadi.

Har bir barmoq bosh miya yarim sharlari po'stlog'ida o'z namoyondalariga ega ekanligi isbotlangan. Qo'llarni artikulyatsion apparat singari nutq organi deb qarashga barcha asoslar mavjud. Qo'l barmoqlarini nozik harakatlarini rivojlanishi bo'g'inlar artikulyatsiyasining namoyon bo'lishiga zamin yaratadi. Mualliflarning fikrlari, qarashlari va taxminlarini o'rganib, biz shunday xulosaga keldik: Mavzu yuzasidan berilgan fikrlar negizida, nutq rivojlanishi va harakat rivojlanishining o'zaro uzviy bog'liqligini yoritib berish masalasi yotadi.

Yuqorida berilgan fikrlarni tahlil qilish jarayonida bizga shu narsa ma'lum bo'ldiki, oddiy qo'l harakatlari nafaqat qo'llardagi balki lablardagi zo'riqishdan, tanglikdan ham xalos bo'lishga, aqliy charchoqni yengishga yordam beradi. Ular tovushlar talaffuzini yaxshilashga, demakki nutqni rivojlantirishga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bernshteyn, N. A. O lovkosti i yeye razvitii / N. A. Bernshteyn. – M. : Fizkultura i sport, 1991.
2. Bernshteyn, N. A. Fiziologiya dvijeniya i aktivnost / N. A. Bernshteyn. – M. : Nauka, 1990.
3. Kistyakovskaya, M. Y. Razvitiye dvijeniya u detey pervogo goda jizni [Tekst] / M. Y. Kistyakovskaya. - M.: Bukinist, 2009.
4. Kolsova M.M. Rebenok uchitsya govorit. Palchikoviy igrotrening [Tekst] /M.M. Kolsova., M.S. Ruzina.- SPb.: Rech, 1998.
5. Kolsova, M. M. Dvigatel'naya aktivnost i razvitiye funktsiy mozga [Tekst] / M. M. Kolsova.-

M.: Pedagogika, 2005.

6.Kosinova, YE. M. Gimnastika dlya palchikov. Razvivayem motoriku [Tekst] / YE. M. Kosinova.
- M.: Eksmo, 2004.

7.Svetlova, I. Razvivayem melkuyu motoriku i koordinatsiyu dvizheniy